

TA'LIM JARAYONIDA TARIX VA GEOGRAFIK BILIMLARNI
O'QITISHNING INNAVATSION METODLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6464040>

Turg'unov Alisher

JDPI Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Geografiya) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Qurbonov Temur

Tarix o'qitish metodikasi 1- kurs magistranti

Annotation: *In this article, the methods of integrated teaching of historical and geographical knowledge using interactive methods are studied, analyzed and recommendations are suggested.*

Annatatsiya: *Mazkur maqolada tarixiy va geografik bilimlarni interfaol metodlar yordamida integratsion o'qitish usullari o'rganildi, tahlil qilindi va tavsiyalar ishlab chiqildi.*

Key words: *Interactive methods, why methods, written debate, history, geographic knowledge*

Kalit so'zlar: *Interfaol metodlar, nima uchun metodi, yozma bahs, tarix, geografik bilim*

Hozirgi zamon ta'lim tizimi nazariy bilimlarni amaliy bilimlar ko'nikmasida egallashni talab qilmoqda. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talaba (yoki o'quvchi) larni faqat tayyor bilimlarni egalashga o'rgatib kelingandi. Bunday usul talaba (yoki o'quvchi) larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so'ndirar edi. Endi o'quv jarayonini yangilangan dastur va standart talablariga javob beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etish davri keldi. Zerikarli darslar o'rniga darslarni tashkil etishga ma'suliyat bilan yondashadigan, kasbiy bilimdon, metodik mahoratga ega, ma'suliyatli, zamonaviy, interfaol pedagogik texnologiyani mukammal o'zlashtirib olgan, innovatsiyalar asosida ta'limni tashkil eta oladigan o'qituvchilarga talab oshib bormoqda.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalgam oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Geografiya fanlarini o'qitishda hudud omili birlamchi bo'lib, dastlab o'rganish jarayonida uning tarixan shakllanish jarayoni o'rganiladi. Masalan, Tabiiy geografiya fanlarida biror hudud obyekt sifatida tanlab olinadi. Uning geomorfologik tarixi, tog' jinslari tarkibining tarixiy shakllanish omili (mezazoy erasi yotqiziqqlarida qadimgi hayvon qoldiqlaridan neftni paydo bo'lishi), antropogen ta'sirning asrlar davomida tabiiy muhit strukturasi ta'siri o'rganiladi.

Iqtisodiy –ijtimoiy geografiya fanlarida mamlakatlar, regionlar, qit'alar iqtisodiy – ijtimoiy jihatdan rivojlanishining nafaqat hozirgi kundagi, balki ularning tarixan bosib o'tilgan yo'llari va siyosiy-iqtisodiy strategiyasi ham o'rganiladi.

Tarix va ijtimoiy fanlarni o'qitishda avvalo inson omili birlamchi bo'lsada, o'rganishda hudud omilini hisobga olmay turib, mavzularni to'liq yoritishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, Buyuk geografik kashfiyotlar davrida yangi hududlarni kashf etish,

mamlakatlarning tarixiy iste’lochilik yurishlari kabi mavzularni yoritishda geografik bilimlarning kerak ekanligi bu ikki fanlar tizimini o’qitishda integratsiya zarurligini ko’rsatadi.

Har ikki fanlar tizimida ham keng qo’llaniladigan interfaol metodlar innavatsion ta’limda bilimlar egallanishining natijadorligini oshiradi.

Qo’llaniladigan metodlar

So’rovnoma (anketa) metodi. Mazkur metod ta’limida keng qo’llaniladi. Bunda turli metodik ma’lumotlar uchun ma’lum bir yo’nalishdama’lumotlar yig’iladi. So’rovnomaning mazmuni o’quvchilar, o’qituvchilar va metodestlar uchun alohida ishlab chiqiladi. O’qituvchilardan so’rovnoma o’tkazish bilan bir vaqtning o’zida o’quvchilar bilan ham so’rovnoma o’tkaziladi (1-jadval). Yangi materialni qaysiusulda o’rganilganda siz yaxshi esda saqlab qolasiz va yaxshi tushunasiz? Agardarsni yaxshi tushunsangiz va eslab qolsangiz «+» belgisini, tushunishgaqiynalsangiz «-» belgisini qo’ying.

Hikoya metodi deb geografik va tarixiy bilimlarni, voqea va xodisalarni jonli tasvirlashga aytiladi. Bunda o’qituvchining jonli so’zi muhim o’rin tutadi. Hikoya metodi bilan o’quvchi voqea va xodisalarni, borliqni o’quvchilar ongida jonli tasvirlarni shakllantirishda va ifodalashda foydalaniladi.

T-Jadval “ Test nazorati”

Yutug’i

- ❖ *Vaqtning tejalishi*
- ❖ *Frontal holda ish olib boorish imkoni*
- ❖ *Mantiqiy fikrni rivojlantirish*
- ❖ *Baholash qulay*

Kamchiligi

- Nutqning rivojlanmasligi*
- *Muloqotning yo’qligi*
- Hamkorlikda faoliyatning yo’qligi*
- *Perdagogik munosabatning*

yo’qligi

“Nima uchun” metodi

Muammoning dastlabki sababini aniqlash bo’yicha fikrlar zanjiri. Tizimli, ijodiy, tahliliy fikrlashni rivojlantiradi va faollashtiradi.

Yozma bahs metodi. Bu metod o'quvchilarga o'quv xonasidagi tengdoshlari bilan birgalikda shu onda jamoatchilik fikrini to'liqlantirayotgan mavzularda muloqotlarni rejalashtirish imkonini beradi. Uslub o'quvchilarning berilgan mavzu sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirish sharoitini yaratish, munozara madaniyatini o'rgatish va o'z fikrini asoslash qobiliyatini rivojlatirishga xizmat qiladi.

Bu metoddan foydalanishda o'qituvchi o'quvchilarni baholash uchun asos xizmatini o'tovchi ajoyib materialga ega bo'ladi. Yozma bahslar uslubiyoti bunday muloqotlarni o'quv xonasidagi barcha o'quvchilar ishtirokida yozma shaklda o'tkazish imkonini beradi.

Yuqorida tavsiya etilgan metodlardan ham tarix ham geografiya darslarida ma'lumotlarni integratsiyalashgan holda foydalanish egallanayotgan bilimlarni yaxlit holda tasavvur qilishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, geografik bilimlarni tarixiy shakllanish omillari bilan bog'liq holda o'rganish, tarixiy bilimlarni hudud omiliga bog'lagan holda o'rganish hamda bu bilimlarni eng samarali interfaol metodlar yordamida o'quvchiga yetkazish rivojlanayotgan ta'lim tizimining eng samarali tavsiyasi bo'lishi mumkin. O'quvchilarga juda keng ma'lumotlar, voqea va hodisalarni eslab qolish, tushunish, ularni bog'lash hamda xulosalash birmuncha qiyinchilik tug'dirishi tabiiy. Suhbat, Hikoya, Yozma bahs, Nima uchun, "T"-jadval kabi interfaol metodlardan foydalanish darsda egallashi mumkin bo'lgan bilimlarning samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.F. Aqchayev Tarix fanlarini o'qitishda innavatsion texnologiyalar o'quv-uslubiy qo'llanma – Jizzax, 2014-y.

2.H.Vaxobov, N.R.Alimqulov, N.B.Sultonova Geografiya o'qitish metodikasi Toshkent, 2020-y.

3. R.Ishmuhammedov, M.Yuldashev Ta'lim va tarbiyada innavatsion pedagogik texnologiyalar Toshkent, 2013-y

4. www.ziyonet.uz

5. www.shuhratbek.uz